

O‘SMIR YOSHDAGI O‘QUVCHILARNING MAKTABGA ADAPTATSIYASINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Nasimov Sadriddin Xurazboyevich
Abdujalilova Mohichexra Nurpulat qizi

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Annotasiya: Ushbu maqolada o‘smir yoshdagi maktab o‘quvchilarining maktabga moslashish jarayonining psixologik xususiyatlari, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning ro‘li, stress omillari ota-onalar va o‘qituvchilar amalga oshirishi kerak bulgan psixologik yordam tahlil qilinadi. Shu bilan birga o‘smirlarning maktabga adaptatsiyasini taminlash uchun zarur psixologik yondashuvlar haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: emotsiya, adaptatsiya, stress, o‘quv mativatsiyasi, masulyat, maktab xavotiri, yangi muhit.

Абстрактный. Подросток в этой статье психологические особенности процесса школьной адаптации школьников, роль социальной поддержки стрессовые факторы психологическая поддержка, которую должны осуществлять родители и педагоги анализируется. При этом обсуждаются психологические подходы, необходимые для обеспечения адаптации подростков к школе.

Ключевое слова: эмоции, адаптация, стресс, учебная мотивация, ответственность, новая среда.

Abstract. A teenager in this article psychological features of the school adaptation process of schoolchildren, the role of social support, that parents and teachers should implement is analyzed. With that at the same time, psychological approaches necessary to ensure adaptation of adolescents to school are discussed.

Keywords: emotional, adaptation, stress, training motivation, is responsible, new environment.

O‘smir yoshdagi o‘quvchilarning maktabga moslashuvi ularning psixologik rivojlanishidagi muhim bosqichdir. Bu jarayon o‘smirlarning yangi o‘quv muhitiga, o‘qituvchilar va sinfdoshlar bilan o‘zaro munosabatlariga qanday moslashishini, ularning hissiy va kognitiv o‘zgarishlarini o‘z ichiga oladi. Maktabga kirish davri o‘smirlarning o‘zlikni anglash va ijtimoiy identifikatsiya qilish jarayoniga tasir qiladi, shu bilan birga, bu davrda yuzaga keladigan stress va o‘zini his qilishdagi qiyinchiliklar o‘smirning umumiy psixologik holatiga salbiy tasir ko‘rsatadi.

O‘smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo‘lgan davrni o‘z ichiga oladi. Hozirgi zamonimizning o‘smirlari o‘tmishdagilarga nisbatan jismoniy aqliy va siyosiy jihatdan bir muncha ustunliklarga ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o‘sish oldinroq namoyon bo‘lmoqda. Bazi o‘quvchilarda o‘smirlik

yoshiga o'tish, asosan, 5-sinflardan boshlanadi. Endi o'smir bola emas, biroq katta ham emas. Shu tarifi o'smirlik davrining muhim harakterini bildiradi. O'smirlik bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fizalogik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. O'smirlik balog'atga yetish davri bo'lib, yangi hislar sezgilar va jinsiy hayotga taluqli chigal masalalarning paydo bo'lishi bilan ham xarakterlanadi. O'smirlik davri "o'tish davri", "krizis davr", "qiyin davir" deb ham ataladi. Chunki bu yoshdagi o'simrlarning xatti-harakatida muqobil, yangi sharoitlarda o'z o'rnini topa olmaganligidan psixik portlash hollari ham kuzatiladi. O'z davrida L.S. Vigotskiy bunday holatni "psixik rivojlanishdagi inqiroz" deb nomlagan. [6. 216.] Kichik maktab davridan so'ng bola alohida olingan shaxs sifatida o'z-o'ziga munosabatini shakillantirish jarayonida asosan ikki bosqichni boshidan kechiradi. Bu bosqichlar o'smirlik yoshini ikki xil davrga-kichik o'smirlik davri va katta o'smirlik davrlariga to'g'ri keladi. Birinchi bosqichda o'smir o'zini bolalardan ajratib, endi o'zini kattalar olamiga mansubligini takidlamochidek bo'ladi. Kattalar hayotiga kirishga qiziqish o'simrlarning asosiy xarakteristikasidir. Ikkinchi bosqichda o'smir endi o'zining yosh bola emasligiga shubha qilmaydi va o'zligini aniq anglay boshlaydi, o'z shaxsini ulug'lab, o'ziga xos harakatlar qila boshlaydi.

Osmir o'rtoqlarining ta'siri ostida o'zining ehtiyojlari va istaklarini qondirishi mumkin. Agarda bundan qanoatlanish katta mamnunlik bag'ishlasa, bunday hollarda uning bazi bir harakat yoki qiliqlarga nisbatan bo'lgan tasodifiy qiziqishlari dastavval ishtiyoqqa, undan keyin ehtiros yoki odatga aylanishi mumkin. Anashunday yo'l bilan o'quvchilarda, masalan, matematikaga, fizika yoki ximiyaga va boshqa bir ishga nisbatan qiziqish yuzaga keladi, ammo o'quvchilar xuddi shunday yo'l bilan yolg'onchilikka, bezorilikka va boshqa axloqsiz xatti-harakatlarga ham o'rganib qolishi mumkin. Karakovskiy A.P. ning "6-sinf muommolari" ga bag'ishlangan tadqiqot ishida shu yoshdagi bolalarning xulq-atvor xususiyatlari va turli xil fanlar bo'yicha o'zlashtirishning pasayishi bilan bog'liq bo'lgan mommlarning o'sib borishi quyidagicha namoyon bo'lgan: Oltinchi sinf o'quvchilari to'rtinchi sinflarga nisbatan 6 marta ko'proq qaysarlik qilishlari, 10 marta ko'proq o'qituvchilarga qarshilik qilishlari, 7 marta ko'proq boshqalar irodasiga to'sqinlik qilishlari, 9 marta ko'proq boshqalar kamchiliklariga e'tibor berishlari, 5 marta ko'proq faqat o'zining xohish-istaklariga bo'ysunishlari va nihoyat 42 marta ko'proq o'z xatti-harakatlari motivlariga ega bo'lmasligi aniqlangan. [2. 63.b.]

O'smirlik davrida yetakchi faolyat-bu o'qish, muloqot hamda mehnat faolyatidir. Maktabda o'qitiladigan fanlar o'smir uchun o'z taxminlarini yuzaga keltirish yoki tekshirish uchun sharoit bo'lib xizmat qiladi. J. Piajening takidlashicha, Ijtimoiy hayot uch narsaning tasiri-til, mazmun, qoidalar asosida shakillantiriladi. Bu borada o'zlashtirilgan ijtimoiy munosabatlar o'z-o'zidan tafakkurning yangi imkoniyatlarini yaratadi.

O'smirning psixik o'sishini harakatga keltiruvchi kuch-uning faolyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o'rtasidagi qarama-qarshilik tizimining namoyon bo'lishidir. Vujudga kelgan ziddiyatlarni o'smirning psixologik kamolotini taminlash, faolyat turlarini murakkablashtirish, uning shaxsini yangi psixologik fazilatlarini tarkib toptirish orqali asta-sekin yo'qotish mumkin.

O'smirlik davri, ayniqsa maktabga moslashish jarayoni bolalar uchun murakkab va muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Bu davrda yoshlar psixologik, ijtimoiy va akademik jihatdan katta o'zgarishlarni boshdan kechiradi. Maktabga moslashishning bazi asosiy jihatlari:

Ijtimoiy adaptasiya: O'smirlarda ijtimoiy munosabatlar o'zgaradi. Yangi do'stlar topish, guruhga kirish, o'z-o'zini ifodalash va boshqalar bilan o'zaro aloqalar o'rnatish muhimdir. Bazi o'smirlar uchun yangi guruhga moslashish yoki sinfdagi boshqalar bilan munosabatlarni o'rnatish qiyin bo'lishi mumkin. Bu jarayonda o'zini ishonchli his qilish va boshqalar bilan do'stona munosabat o'rnatish uchun yordam berish muhimdir.

Emotsional moslashuv: O'smirlik davri, emotsional o'zgarishlar bilan ham bog'liq. Bu yoshda yoshlar ko'plab ichki hissiyotlarga duch keladilar (masalan, g'azab, qayg'u, baxt, xavotir). Maktabda muvaffaqiyatsizlik yoki stress hissi bo'lishi mumkin, shuning uchun o'z emotsiyalarini anglab, ularni boshqarish muhimdir. Ota-onalar va o'qituvchilarning qo'llab-quvvatlashi katta ahamiyatga ega.

Akademik moslashuv: Maktabda yangi talablar va ko'proq o'qish yuklamalari bo'lishi mumkin. O'smirlar o'qish vaqtini rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish kerak. Buning uchun o'qituvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi kerak.

O'z-o'zini tanish va identifikatsiya: O'smirlik davrida yoshlar o'zlarining shaxsiyati va kelajakka oid qarashlarini shakillantiradilar. Ular o'zlarini qanday ko'rinishlarini, qaysi yo'nalishda rivojlanishlarini anglashga harakat qiladilar. Bu jarayonda o'qituvchilarning, ota-onalarning va boshqa kattalarning qo'llab-quvvatlashi muhimdir.

O'qituvchining ro'li: O'qituvchilar o'quvchilarni o'ziga xosligini tushunib, ularni psixologik jihatdan qo'llab-quvvatlashi, sinfda o'zaro ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishlariga yordam berishlari kerak. O'qituvchining sabr-toqati, motivatsiyasi va do'stona yondashuvi o'quvchilarni maktabga moslashishga yordam beradi.

Ota-onalarning roli: ota-onalar bolalari bilan ochiq va samimiy suhbatlar o'tkazishlari, ularga maktabdagi hayot haqida so'zlab berishlari va qo'llab-quvvatlashlari kerak. Shuningdek, ular o'z bolalariga ishonchli va stabil muhit yaratib berishlari kerak.

O'smirlik davrida o'quv fanlarini turli o'qituvchilar o'qitishlari bilan kattalar shaxsi va faoliyatini baholashning yangi mezonlari ham shakillana boshlaydi. O'smirlik, asosan, bilimli, talabchan, haqqoniy, o'quv materialini qiziqarli va tushunarli

yo'l bilan yetkaza oladigan, o'quvchilarni ajratmaydigan, o'qituvchilarni ko'proq hurmat qiladilar va yaxshi kuradilar.

10-15 yoshli bolalarning faolyat motivlarida ham o'zgarishlar amalga oshadi. Ilk o'smirlik davrida ko'pchilik o'smirlar o'zlariga salbiy shaxsiy xarakteristika beradilar. Katta bo'lgan sari o'smirning o'z-o'ziga bergan bahosi diferensial xarakter (xulq-atvoriga, ijtimoiy vaziyatlarda o'zini tutishga va ayrim xatti-harakatlar) da namoyon bo'ladi.

O'smirlik yoshi dunyoqarash, etiqod, prinsip, o'zlikni anglash, baholash kabi shaxs xususiyatlari shakillanadigan davr hisoblanadi. O'smir ulg'aygan sari unda "Ideal Men", "Axloqiy Men" va "Haqiqiy Men" singari shaxsga oid tizim, dunyoqarash, etiqod va boshqalar shakillana boradi, undagi o'zi to'g'risidagi tasavvurlar ancha aniq va barqaror bo'lib qoladi.

O'smir yoshdagi bolani birinchi galdagi intilishi, u o'zini endi kichkina bola emas, balki katta bo'lib qolganligini atrofdagilarga ishonitirishdan iborat. Mustaqil ishlar qilishga uringan o'smir shunday qilishga haqqi borligiga o'z-o'zini ishonitiradi, chunki men endi "katta bo'lib qoldim" de bo'ylaydi. Shuning uchun ham psixologlar "katta bo'lib qolganlik tuyg'usi" ni shaxsning o'smirlik yoshidagi eng asosiy yangilik sifatida talqin qilinadi.

L.S. Vigotskiy o'smirlik davrida qiziqishlarning o'zgarishiga bog'liq ravishta ikki fazani (salbiy va ijobiy) ajratib ko'rsatgan. Salbiy faza ilgari qiziqishlarning so'nishi va yangi dastlabki jinsiy qiziqishlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Bunda quyidagi salbiy xulq-atvor ko'rinishlari namoyon bo'ladi: ish qobiliyatini o'zlashtirishini pasayishi, o'smirning qo'polligi va yuqori qo'zg'aluvchanligi, uning o'zidan qoniqmasligi va xavotirlanish. Ijobiy faza keng, chuqur yangi qiziqishlarning paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. O'smirda boshqalarning va o'zining psixologik kechinmalariga qiziqish paydo bo'ladi [6; 216 b]

Men konsepsiyasi o'z-o'zini anglashning yangi darajasi sifatida katta o'smirlik davrida yangi markaziy tuzilma hisoblanadi. O'z-o'zini anglashning yangi darajasini shakllantirish (o'zi haqida tasavvur, Men konsepsiyasi) o'z imkoniyatlari va xususiyatlarini, o'zining boshqalarga o'xshashligi va betakrorligini, o'zini shaxs sifatida bilish ehtiyojidan kelib chiqadi. O'smirlarning o'zi bilan bog'liq kechinmalari ko'pincha salbiy bo'ladi. Bu o'smirning o'ziga "tashqaridan" qarashiga, kattalarning bahosi va tasavvurlari interiorizatsiya qilishiga bog'liq.

Stress omillari: Maktabga adaptatsiya jaryoni o'smirlar uchun stress keltirib chiqarishu mumkin. O'smirlar yangi vaziyatga, yangi o'qituvchilarga va sinfdoshlar bilan aloqalarga moslashishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Sinfidagi o'quv yuki, o'qish bo'yicha talablar va o'ziga nisbatan yuqori kutishlar o'smirni ichki bosimga olib kelishi mumkin.

Maktabga yangi moslashish jarayonida o'quvchilarda emotsional muommolar paydo bo'lishi mumkin.:

Tashvish va qo'rquv: O'smirlar yangi o'quvchilar bilan tanishish, maktabda muvaffaqiyatli bo'lish va akademik ishlarni bajarishdagi muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqishlari mumkin.

Disattisifikatsiya va depressiya: Agar o'quvchi maktabdagi o'zgarishlarga moslashaolmasa, u o'zini baxtsiz, yolg'iz va quvnoqsiz his qilishi mumkin.

O'z-o'zini qadrlash: Maktabga moslashish jarayonida o'quvchilar o'z salohiyatlarini va kuchli tomonlarini aniqlashga harakat qilishadi. Bu davrda o'z-o'zini sevishva qadrlash o'zgarib boshlaydi.

O'smirlarning kognitiv rivojlanishi davom etadi va maktabdagi talim jarayoni ularni yangi fikrlash usullari va muommolarini hal qilishga o'rgatadi. Bu jarayonda o'quvchilar:

Tanqidiy fikrlash: Maktabda o'quvchilar o'z fikrlarini mustaqil ravishda ifodalashni o'rganishadi. Bu jarayon o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga yordam beradi.

Qaror qabul qilish: O'smir yoshida qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi, chunki ular turli sinf faolyatlariga va ijtimoiy vaziyatlarga javob berishadi.

O'smirlik davrining xarakterli xususiyatlaridan yana biri bu davrda o'smirlarda kuzatiladigan o'smirlik avtanomiyasi holatidir.

O'smirlik avtanomiyasi huquqiy avtanomiya, emotsional avtanomiya, makoniy avtanomiya kabi turlari farqlanadi.

Huquqiy avtanomiya bu davrda bola yuridik shaxs hisoblanib, ovoz berish huquqiga ega bo'ladi. Moboda bu davrda o'smir ota onasi ajralib ketgudek bo'lsa, bu holatda o'smirning qayerda va kim bilan qolishi bola hohishiga qarab hal qilinadi.

Emotsional avtanomiya bu-bola dunyoga kelgan ondan boshlab u onasi va atrofdagilarning emotsional, hissiy qo'llab -quvvatlashiga, mehr-muhabbatini namoyon qilishga, erkalashiga ehtiyoj his qiladi.

Makoniy avtanomiya bunga ko'ra o'smirlar imkon qadar o'z xonasiga yolg'iz qolishiga. Biron-bir ishni bajarayotgan yoki biron-bir joyda bo'lgan vaqtlarida imkon qadar yolg'iz bo'lishga, ayniqsa, o'z ota-onasi, oila azolari nazaridan chetroqda bo'lishiga, o'z o'y hayollari bilan mashg'ul bo'lib vaqt o'tkazishga intilib qoladi.

O'smirlar uchun maktabga kirish, o'zgarish va yangi tartibni qabul qilish jarayonini o'z ichiga oladi. Bu jarayon ko'pincha psixologik stressni keltirib chiqarishi mumkin.

O'smirlarning maktabdagi talim dasturlari, o'qituvchilar va sinfdoshlar bilan o'zaro aloqalari ular uchun psixologik qulaylik yaratish kerak. Maktabda sog'lom ijtimoiy muhit va o'quvchilarni qo'llab-quvvatlovchi psixologik xizmat kerak.

O'qituvchilar va ota-onalar o'smirlarni maktabda moslashish jarayonida qo'llab-quvvatlashlari kerak. Ular o'smirlarning hissiy holatini tushunishlari va zarur bo'lganda psixologik yordam ko'rsatishlari kerak.

O‘smirlarga psixologik maslahatlar va yordamlashish, ularning stress darajasini kamaytirishga yordam berishi mumkin. Maktabda psixologik xizmatlar mavjud bo‘lishi o‘smirlarning adaptatsiyasini yengillashtiradi.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, maktabga moslashish o‘smirlar uchun hayotiy tajriba bo‘lib, bu davrda ular nafaqat bilim olishni, balki ijtimoiy, emotsional va shaxsiy jihatlarini ham rivojlantiradilar. O‘smirlar bu bosqichdan o‘tgach, o‘zlariga bo‘lgan ishonchni, qaror qabul qilish qobiliyatini va mustaqillikni oshiradi. Bunday davrda otalar, o‘qituvchilar va boshqa kattalar tomonidan berilgan qo‘llab-quvvatlash, sabr-toqat va tushunish o‘smirlarning muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O.Quyliyeva “O‘smirlik davri stress holatlar diagnostikasi korreksiyasi” “Zebo Print” nashriyoti Toshkent 2024.18b.
2. Z.T.Nishonova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova, “Rivojlanish psixologiyasi” “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti Toshkent.2018.322b.
3. Z.T.Nishanova, N.G. Komilova, N.T.Xalilova, D.U.Abdullayeva “Taraqqiyot psixologiyasi”, “Innavatsiya ziyo” nashriyoti Toshkent 2020.216b.
4. G‘.B.Shoumarov, I.O.Haydarov, N.A.Sog‘inov, F.A.Akramova, G.Solihova, G.Niyozmetova. “Oila Psixologiyasi” “Sharq” Nashriyoti-Matbaa Aksiyadorlik Kompaniyasi Bosh Tahririyati. Toshkent-2010.63.b.